

8. Redecker C., Punie Y. European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. 80 p.
9. Bates A. W. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. Vancouver: Tony Bates Associates Ltd., 2023. 356 p.
10. Anderson T., Dron J. Three Generations of Distance Education Pedagogy // The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2011. Vol. 12, No. 3. P. 80–97.
11. Johnson L., Becker S. A., Cummins M., Freeman A. The NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition. Austin: The New Media Consortium, 2017. 64 p.
12. Heick T. The Definition of Innovation in Education. TeachThought, 2022. URL: <https://www.teachthought.com> (дата обращения: 11.11.2025).
13. Selwyn N. Education and Technology: Key Issues and Debates. 3rd ed. London: Bloomsbury Academic, 2022. 320 p.
14. Knight P., Yorke M. Assessment, Learning and Employability. London: McGraw-Hill Education, 2003. 254 p.
15. Biggs J., Tang C. Teaching for Quality Learning at University. 4th ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. 418 p.
16. Trilling B., Fadel C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. San Francisco: Jossey-Bass, 2009. 256 p.
17. O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi. Oliy ta’lim tizimida innovatsion faoliyatni rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent, 2022. 36 b.
18. Karimov A. Raqamli ta’lim texnologiyalari va innovatsion yondashuvlar. Toshkent: TDYU nashriyoti, 2023. 128 b.
19. Abdullaev B. Oliy ta’limda raqamli savodxonlik va o‘qituvchilarning kompetensiyasi // Ta’lim va Innovatsiyalar. 2024. №2. B. 45–53.
20. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. Geneva: WEF, 2023. 108 p.

**КРЕАТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
В ДУХЕ УВАЖЕНИЯ К ТРАДИЦИОННЫМ РОССИЙСКИМ ЦЕННОСТЯМ**

Г.Р.Гафарова

Высшая школа педагогического мастерства ФГАОУ ВО КФУ г.Казань, Россия
75robertovna@gmail.com

М.Н.Швейкина

Высшая школа педагогического мастерства ФГАОУ ВО КФУ г.Казань, Россия

Аннотация: Статья посвящена использованию креативных педагогических технологий в реализации государственной политики в сфере образования, направленной на воспитание у школьников уважения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Рассматривается вопрос интеграции инновационных креативных методов в воспитательный процесс. Особое внимание уделяется обеспечению преемственности и созданию целостной воспитательной среды. Представлен опыт образовательных организаций Республики Татарстан по формированию семейных ценностных ориентиров у учащихся.

Ключевые слова: традиционные российские ценности, государственная политика в образовании, креативные педагогические технологии, воспитание учащихся, проектная деятельность, семейные ценности, духовно-нравственное воспитание, Республика Татарстан.

**CREATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES
IN STATE EDUCATIONAL POLICY FOR FOSTERING SCHOOL STUDENTS'
RESPECT FOR TRADITIONAL RUSSIAN VALUES**

G. R. Gafarova

Higher School of Pedagogical Excellence, Federal State Autonomous Educational Institution of
Higher Education Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

75robertovna@gmail.com

M.N. Shveikina

Higher School of Pedagogical Excellence, Federal State Autonomous Educational Institution of
Higher Education Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia

Annotation: The article presents creative pedagogical technologies in the implementation of state policy in the field of education, aimed at fostering schoolchildren's respect for traditional Russian spiritual and moral values. The integration of innovative creative methods into the educational process is considered. Particular attention is paid to ensuring continuity and creating a holistic educational environment. The experience of educational institutions in the Republic of Tatarstan in shaping students' value orientations is presented.

Keywords: traditional Russian values, state policy in education, creative pedagogical technologies, upbringing of schoolchildren, project activities, family values, spiritual and moral development, Republic of Tatarstan.

**AN'ANAVIY ROSSIYA QADRIYATLARIGA HURMATNI MAKTAB
O'QUVCHILARIDA TARBİYALASH SOHASIDAGI DAVLAT TA'LIM SIYOSATINI
AMALGA OSHIRISHDA KREATIV PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR**

G.R. G'afarova

Pedagogik mahorat oliy maktabi KFU FAKHTA Qozon shahri, Rossiya
75robertovna@gmail.com

M.N. Shveykina

Pedagogik mahorat oliy maktabi KFU FAKHTA Qozon shahri, Rossiya

Annotatsiya: Maqola maktab o'quvchilarida an'anaviy Rossiya ma'naviy-axloqiy qadriyatlariga hurmatni tarbiyalashga qaratilgan ta'lim sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda kreativ pedagogik texnologiyalardan foydalanishga bag'ishlangan. Tadqiqotda tarbiya jarayoniga innovatsion kreativ usullarning integratsiyasi o'rganiladi. Alohida e'tibor uzluksizlikni ta'minlash va yaxlit tarbiya muhitini yaratishga qaratilgan. Tatariston Respublikasining ta'lim muassasalarida o'quvchilarning qadriyatli yo'nalishlarini shakllantirish bo'yicha tajribasi taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: an'anaviy Rossiya qadriyatlari, ta'lim sohasidagi davlat siyosati, kreativ pedagogik texnologiyalar, maktab o'quvchilarini tarbiyalash, loyiha faoliyati, oilaviy qadriyatlar, ma'naviy-axloqiy rivojlanish, Tatariston Respublikasi.

Современная государственная образовательная политика Российской Федерации определяет в качестве своего стратегического приоритета сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, закрепленных в Указе Президента РФ № 809 от 09.11.2022 г. «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В данном контексте система образования рассматривается как ключевой институт, обеспечивающий трансляцию этих ценностей подрастающему поколению.

Современная социокультурная ситуация характеризуется стремительными изменениями, глобализацией, что создает новые вызовы для системы образования. В этих условиях подрастающее поколение все чаще ориентируется на ценности массовой культуры, в то время как влияние традиционных ценностей ослабевает. Данная ситуация обуславливает необходимость пересмотра подходов к воспитанию, поиска инновационных форм и методов, способных эффективно формировать у учащихся устойчивые позитивные ценностные ориентации. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных механизмов реализации государственной политики в повседневной педагогической практике. Противоречие наблюдается между декларируемой на государственном уровне значимостью традиционных ценностей и дефицитом конкретных, доказавших свою эффективность методик их формирования у школьников в условиях цифровой реальности и глобальных социокультурных вызовов. Традиционные методы воспитания зачастую не находят отклика у современной молодежи, что требует обращения к креативным педагогическим технологиям, способным обеспечить личностную вовлеченность и осознанное принятие ценностей.

Цель статьи - предложить и обосновать эффективность использования креативных педагогических технологий в воспитании у школьников уважения к традиционным российским ценностям в рамках реализации государственной политики в области образования. Задачи:

1. Объяснить, какие ценности важно формировать в условиях быстро меняющейся реальности современного общества.

2. Обосновать эффективность использования инновационных креативных методов в формировании ценностей у учащихся.

3. Показать формирование ценностных ориентиров у учащихся на примере опыта образовательных организаций Республики Татарстан.

1. Современный этап общественного развития ставит перед системой образования задачу воспитания личности, способной сохранять устойчивость перед лицом новых вызовов. В этих условиях традиционные российские духовно-нравственные ценности, как отмечено в Основах государственной политики, представляют собой основу российского общества, позволяющую развиваться, находить силы для преодоления трудностей и уверенно смотреть в будущее. Они выступают тем фундаментом, который позволяет человеку, особенно в период становления, выстраивать свою жизненную траекторию, отличать добро от зла и вносить вклад в укрепление страны. Решение этой масштабной задачи требует поиска таких педагогических подходов, которые обеспечивают не декларативное усвоение, а глубокое, личностное принятие этих ориентиров. Особое значение в этом процессе приобретает работа по воспитанию семейных ценностей.

Воспитание семейных ценностей предлагает подход, при котором работа с духовно-нравственными ориентирами выстраивается не как изучение отдельных понятий, а как целостный процесс, основанный на личном опыте ребенка. Семья в этой работе рассматривается как первооснова, в которой естественным образом формируются и транслируются ключевые смыслы и ориентиры. [2, с.29]. Согласно Основам государственной политики, «семья, брак, дети, традиционные семейные ценности являются одной из ключевых основ общества и государства». Именно в семье закладывается понимание таких ценностей, как жизнь, достоинство, человеколюбие, справедливость, взаимопомощь и служение Отечеству. Воспитание семейных ценностей выстраивается через систему взаимосвязанных ценностных переходов, которые позволяют ребенку увидеть прямую связь между близким, понятным ему миром семьи и более широким контекстом общества и государства.

Изучение истории своей семьи, создание генеалогического древа, исследование профессий и вклада предков в развитие общества — все эти активности позволяют ребенку осознать, что история его семьи неразрывно связана с историей родного края и страны в целом. Через это приходит понимание ценности служения Отечеству не как абстрактной категории, а как естественного продолжения служения своей семье, ее благополучию и продолжению. Этот подход напрямую отвечает задаче воспитания уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России.

Семейные праздники, передающиеся из поколения в поколение рецепты, истории о предках, особые ритуалы - это живая, осязаемая связь с национальными традициями и исторической памятью. Анализируя и представляя традиции своей семьи, школьники осваивают ценность преемственности поколений и уважения к культурному наследию многонационального народа Российской Федерации. Они видят, как общенациональная культура находит свое уникальное отражение в укладе жизни их родных. Помощь по дому, забота о младших и пожилых членах семьи, совместный труд в быту - это первая и самая важная школа ответственности и осознания ценности созидательного труда. В этом контексте труд перестает быть для ребенка обязанностью или «наказанием», а становится конкретным способом проявления человеколюбия и заботы о своих близких. Через этот опыт формируется уважение к человеку труда. Совместное планирование семейного бюджета, обсуждение планов, разрешение бытовых конфликтов - все это практические ситуации, в которых ребенок учится взаимопомощи, справедливости и готовности прийти на помощь. Он приобретает опыт нахождения баланса между личными и общими интересами, что является основой для формирования коллективизма и способности к совместному решению задач в большом социуме. Главным результатом системной работы по воспитанию семейных ценностей является формирование у обучающегося целостного, не фрагментарного мировоззрения, в котором традиционные ценности воспринимаются как естественная и неотъемлемая часть жизни. Ребенок не получает набор разрозненных правил, а проживает целостный опыт, где ценность патриотизма органично вырастает из любви к семейному очагу и уважения к истории своего рода; уважение к труду и человеку труда формируется через практику семейных обязанностей и трудовых традиций; справедливость, коллективизм и взаимопомощь становятся естественным следствием ежедневного опыта семейных отношений.

Таким образом, воспитание семейных ценностей на практике реализует установки, закрепленные в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Оно демонстрирует, что именно семья является той уникальной средой, где ценности не изучаются извне, а присваиваются изнутри, через личное проживание и эмоциональное принятие. Заложенный в семье прочный нравственный фундамент позволяет воспитать личность, осознающую свою гражданскую ответственность, способную к созидательному труду, уважающую свое культурное наследие и вносящую вклад в укрепление страны, исходя из принципов человеколюбия, справедливости и взаимопомощи.

2. В рамках реализации государственной политики, направленной на укрепление традиционных российских ценностей, использование креативных педагогических технологий представляет собой стратегический ответ на вызовы современной образовательной парадигмы. Особую значимость эти технологии приобретают в контексте воспитания семейных ценностей, которые занимают центральное место в системе традиционных духовно-нравственных ориентиров. Креативность как фундаментальная компетенция будущего повышает эффективность формирования ценностно-смысловой сферы личности учащихся, создавая условия для глубокого и осознанного принятия семейных ценностей.

Содержательно креативное мышление как способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки и совершенствования идей проявляется через взаимосвязанные компоненты, каждый из которых становится каналом для воспитания ценностей.

Вербальная креативность, выражающаяся в способности к оригинальному словесному выражению и интерпретации текстов, находит свое применение в работе с художественными произведениями о семейных отношениях, где анализ многозначных образов и генерация альтернативных интерпретаций напрямую тренируют дивергентное мышление, одновременно погружая ученика в ценностный контекст семейных традиций русской культуры.

Визуальная креативность, проявляющаяся в умении оперировать зрительными образами и трансформировать вербальную информацию в графические формы, позволяет визуализировать сложные понятия семейного единства, преемственности поколений и родовой памяти через создание коллажей, инфографики и других графических работ, превращая абстрактную ценность в личный, эмоционально окрашенный образ.

Проблемно-ориентированная креативность, основанная на применении дивергентного и латерального мышления для поиска неочевидных решений, становится основой для проектной деятельности, где учащиеся, решая реальные проблемы, связанные с изучением истории своей семьи, на практике проживают ценности взаимопомощи, ответственности и родовой памяти.

Научно-педагогической основой эффективности данного подхода выступает теория Д. Гилфорда о двух типах мыслительных процессов: конвергентное мышление — это процесс поиска единственного верного решения задачи, основанный на логике и анализе (например, решение математической задачи с одним ответом), дивергентное мышление — это способность генерировать множество разнообразных идей в условиях открытой задачи, что Д. Гилфорд и считал ядром креативности [4, с.31]. Такой подход создает мощный инструментальный целенаправленного формирования креативного мышления, где анализ многозначных образов, генерация альтернативных интерпретаций семейных сюжетов, построение ассоциативных связей и интерпретаций одновременно развивают способность продуцировать множество оригинальных идей и формируют ценностное отношение к семейным традициям и культурному наследию.

Практическая реализация этого подхода осуществляется через конкретные педагогические технологии. Проектная деятельность, направленная на создание исследовательских работ, соединяет историческую память с развитием проблемно-ориентированной креативности и формированием семейных ценностей.

Таким образом, воспитание семейных ценностей на практике реализует установки, закрепленные в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Креативные педагогические технологии демонстрируют, что именно через творческую деятельность в образовательном процессе можно создать условия, когда семейные ценности не изучаются извне, а присваиваются изнутри, через личное проживание и эмоциональное принятие. Эффективность креативных педагогических технологий в формировании традиционных российских ценностей получает многоуровневое обоснование: от соответствия государственному заказу в области образования до научно обоснованного механизма воздействия на личность школьника. Развивая компоненты креативного мышления через инновационные методы, педагог создает содержательные каналы для усвоения

ценностей, где ценность рождается как личностное открытие в процессе творческой деятельности. Заложенный через такую деятельность прочный нравственный фундамент позволяет воспитать личность, осознающую свою гражданскую ответственность, способную к созидательному труду, уважающую свое культурное наследие и вносящую вклад в укрепление страны, исходя из принципов человеколюбия, справедливости и взаимопомощи. Такой подход трансформирует воспитание из монолога в диалог, где традиционные семейные ценности становятся языком, на котором говорит современный, мыслящий и активный гражданин России.

3. Для обеспечения системного эффекта работа по воспитанию семейных ценностей использует проектные и интерактивные форматы, которые позволяют перевести духовно-нравственные ориентиры из сугубо семейного контекста в пространство класса, школы и общества. Опыт образовательных организаций Республики Татарстан демонстрирует успешные практики в этом направлении, показывая, как меняются ценностные ориентиры учащихся основной школы.

Приведем ряд успешно реализованных проектов, которые трансформировались в масштабные цифровые и творческие инициативы. Например, «Цифровое древо семьи». Школы используют платформы для создания интерактивных генеалогических деревьев, куда дети вместе с родителями загружают не только фотографии, но и аудиозаписи воспоминаний старших родственников, оцифрованные письма и документы. В казанских школах такой проект перерос в создание общешкольного цифрового архива «Моя семья в истории Татарстана». «Рецепт моей бабушки». Кулинарный проект, где дети записывают видео с приготовлением традиционных семейных блюд (таких как эчпочмак, чак-чак, губадия), параллельно рассказывая историю появления этого рецепта в их семье. Лучшие рецепты собираются в общешкольную кулинарную книгу. Через историю своей семьи дети понимают вклад каждого ее члена в развитие республики и страны. Проект демонстрирует единство в многообразии, показывая, как традиции татарской, русской, чувашской и других культур переплетаются в семьях учащихся. Также у детей формируется осознание себя как наследников богатой культуры и истории, гордость за свою семью перерастает в гордость за свой край. «Профессиональные династии»: от семейного труда к служению обществу. Татарстан, с его мощным промышленным и аграрным потенциалом, предоставляет богатейший материал для этого направления. «Профдинастии Татарстана: от семьи к предприятию». Школы Альметьевска и Нижнекамска активно сотрудничают с градообразующими предприятиями («Татнефть», «Нижнекамскнефтехим»). Дети готовят презентации и видеointервью с представителями трудовых династий, работающих на этих предприятиях из поколения в поколение. «Семейный мастер-класс». Родители-представители разных профессий (от нефтяника до учителя) проводят для классов мастер-классы, демонстрируя не только навыки, но и этику, отношение к труду, присущие их семье. Дети на реальных примерах видят ценность труда и его значение для благополучия семьи и региона. Эти проекты помогают школьникам задуматься о своем профессиональном будущем, опираясь на семейные ценности и традиции. Труд воспринимается не как средство заработка, а как форма служения и созидания, продолжающего семейную историю. «Семейный совет»: от семейного диалога к социальной ответственности. Это направление развивается через создание моделей конструктивного взаимодействия. Кейс-турнир «Семейные истории». Учащимся предлагаются для решения сложные этические дилеммы, основанные на реальных бытовых ситуациях из семейного опыта. Например, как распределить семейный бюджет при наличии ограниченных ресурсов или как планировать совместный отдых с учетом интересов разных поколений. Дети учатся договариваться, искать компромиссы, учитывать не только свои интересы. Через моделирование реальных ситуаций школьники усваивают основы справедливости и социальной ответственности. Формируется установка на диалог, уважение к мнению других, осознание, что справедливость - это результат совместных усилий, а не простое соблюдение правил.

Общий системный эффект, наблюдаемый в школах Татарстана, заключается в том, что семейные ценности перестают быть для ребенка абстракцией. Они наполняются живым, эмоционально окрашенным содержанием через креативные проекты, связывающие личную историю с историей и культурой родной республики. Это создает прочную основу для воспитания социально ответственной, патриотичной личности, уважающей труд, свои корни и культурное наследие.

Список литературы

1. Дружинин В.Н. Психология общих способностей Серия «Мастера психологии». Психология общих способностей: Питер; Санкт-Петербург; 2007 - С.31

2. Иванов В. М., Литвинов А. А., Хусаинов А. В. Система ценностей при воспитании школьников в современной школе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – № S18. – С. 29

3. Казначеева, Н.Н., Метлик, И.В., Шестакова, О.А. (2022). Модель формирования ценностных ориентаций детей в образовательных организациях: подходы к проектированию. Психолого-педагогические исследования, 14(3), 97–112. <https://doi.org/10.17759/psyedu.2022140306>

4. Козьяков, Р.В. (2022). Концепции креативного мышления и основные подходы к его изучению. Современная зарубежная психология, 11(4), 117–126. <https://doi.org/10.17759/jmfp.2022110410>

5. ОЭСР (2024), Результаты PISA 2022 (том III): Creative Minds, Creative Schools, PISA, OECD Publishing, Paris. Текст:электронный. <https://doi.org/10.1787/765ee8c2-en>

К ВОПРОСУ ОБ ОСОЗНАННОСТИ КАК СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Ибайдуллаев Т.Г.

Доктор философии (PhD), доцент филиал КФУ в г. Джизак

TGIbaydullaev@kpfu.ru

Зульфакарова Л.Ф.

Кандидат экономических наук, доцент ФГАОУ ВО КФУ г.Казань, Россия

zulfakarova@mail.ru

Рудалева И.А.

Кандидат экономических наук, доцент ФГАОУ ВО КФУ г.Казань, Россия

rudiran@mail.ru

Аннотация: В статье рассмотрены особенности ответственного потребления как одной из целей устойчивого развития, а также механизмы ее достижения. Раскрыты издержки и экономические эффекты следования модели ответственного потребления.

Ключевые слова: потребление, осознанное потребление, философия потребления, модель потребления, потребительские привычки.

ON THE ISSUE OF MINDFULNESS AS A MODERN PHILOSOPHY OF CONSUMPTION

Ibaydullaev T.G.

Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor, KFU branch in Jizzakh

TGIbaydullaev@kpfu.ru

Zulfakarova L.F.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor KFU. Kazan, Russia

zulfakarova@mail.ru

Rudaleva I.A.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor KFU. Kazan, Russia

rudiran@mail.ru

Annotation: This article examines the characteristics of responsible consumption as one of the sustainable development goals, as well as the mechanisms for achieving it. The costs and economic effects of following a responsible consumption model are revealed.

Keywords: consumption, conscious consumption, consumption philosophy, consumption model, consumer habits.

ЗАМОНАВИЙ (ИСТЕЪМОЛДАГИ) ФАЛСАФАДА АНГЛАНГАНЛИК МАСАЛАСИ ҲАҚИДА

Ibaydullayev T.G.

Falsafa doktori (PhD), Jizzax shahridagi QFU dotsenti

TGIbaydullaev@kpfu.ru

Zulfakarova L.F.

iqtisod fanlari nomzodi, dotsenti, QFU. Qozon sh. Rossiya

zulfakarova@mail.ru